

VII Simpósio Brasileiro de Recursos Naturais do Semiárido – SBRNS

“Resiliência Climática no Semiárido: Conservação, Estratégias de Mitigação e Adaptação”

21 a 23 de outubro de 2025

Fortaleza - Ceará

A LUMINOSIDADE MODULA A OCORRÊNCIA DE ORGANISMOS DECOMPOSITORES EM AMBIENTES SEMIÁRIDOS?

Naara Christine Ferreira Ximenes¹, Jesus Emanuel Santos de Vasconcelos², Anna Abrahão³

¹ Mestranda em Ecologia e Recursos Naturais, Universidade Federal do Ceará, (85)99837-2467, 29naaraximenes@gmail.com.

² Graduando em Ciências Biológicas, Universidade Federal do Ceará, (85)99267-6701, eusoujesus@alu.ufc.br.

³ Doutora em Ecologia, Universidade de Brasília, (61)99628-7030, anna.abrahao@gmail.com.

RESUMO: A decomposição da madeira é um processo-chave na ciclagem de nutrientes e no equilíbrio dos ecossistemas, especialmente em regiões semiáridas. Este estudo investigou como a estrutura da vegetação, representada pelo fechamento do dossel e pelo índice NDVI, influencia a ocorrência de decompositores fundamentais nessas regiões, os macrofungos e os cupins. As coletas foram realizadas na Fazenda Experimental Vale do Curu, em Pentecoste (CE), no bioma Caatinga. Os macrofungos apresentaram maior riqueza e abundância em áreas com maior fechamento do dossel e disponibilidade de substrato, indicando preferência por condições microclimáticas mais estáveis. Em contraste, os cupins não apresentaram relação com as variáveis analisadas, evidenciando sua alta plasticidade ecológica. O NDVI não foi capaz de capturar variações significativas para nenhum dos grupos. Os resultados ressaltam a decomposição como indicador funcional essencial para conservação e resiliência climática frente a mudanças ambientais.

PALAVRAS-CHAVE: Filtragem ambiental; Macrofungos; Cupins.

DOES LIGHT MODULATE THE OCCURRENCE OF DECOMPOSER ORGANISMS IN SEMIARID ENVIRONMENTS?

ABSTRACT: Wood decomposition is a key process in nutrient cycling and in maintaining ecosystem balance, especially in semiarid regions. This study investigated how vegetation structure, represented by canopy closure and the NDVI index, influences the occurrence of key decomposers: macrofungi and termites. Sampling was conducted at the Vale do Curu Experimental Farm, in Pentecoste, Ceará, Brazil, within the Caatinga biome. Macrofungi showed higher richness and abundance in areas with greater canopy closure and substrate availability, highlighting their preference for more stable microclimatic conditions. In contrast, termites were independent of the analyzed variables, demonstrating high ecological plasticity. The NDVI failed to capture significant variations for either group. The results emphasize decomposition as an essential functional indicator for conservation and climate resilience in the face of environmental change.

KEYWORDS: Environmental filtering; Macrofungi; Termites.

INTRODUÇÃO

A conservação dos recursos naturais é essencial para a sustentabilidade dos ecossistemas terrestres, sobretudo diante das mudanças climáticas que afetam água, temperatura e biodiversidade nos biomas tropicais, efeitos que se intensificam em regiões semiáridas devido à irregularidade climática e à alta variabilidade pluviométrica (Ferreira *et al.*, 2020; Saadi *et al.*, 2022; Fensholt; Proud, 2020). Nesse cenário, a decomposição da matéria orgânica desempenha

papel ecológico crucial na reciclagem de carbono e nutrientes, influenciando diretamente a fertilidade do solo e a produtividade vegetal (Schreiber *et al.*, 2025; Viana-Junior *et al.*, 2017).

Em ecossistemas de altas temperaturas e balanço hídrico negativo, como as florestas tropicais secas, Os cupins desempenham um papel essencial ao fragmentar e mineralizar a matéria orgânica, promovendo a ciclagem de nutrientes e apresentando elevada plasticidade ecológica frente ao estresse climático (Jones; Lawton; Shachak, 2019; Zanne *et al.*, 2022), enquanto os macrofungos atuam de forma complementar ao decompor madeira e serrapilheira, influenciar a biodiversidade funcional e servir como bioindicadores de alterações ambientais (Joshi *et al.*, 2022;). Essas interações ilustram como o filtro ambiental favorece espécies com características adaptativas, promovendo convergência funcional e modulando a atividade de decompositores em função da temperatura, umidade e cobertura vegetal (Schreiber *et al.*, 2025).

Apesar da importância dos decompositores, pouco se sabe sobre como variáveis ambientais, como fechamento do dossel e NDVI, influenciam sua ocorrência e riqueza em ambientes semiáridos; estudos indicam que, em regiões secas, os cupins têm papel mais relevante na decomposição da madeira do que os fungos, tendência que se espera localmente, sendo essa compreensão fundamental para estratégias de conservação e adaptação à resiliência climática e à sustentabilidade dos recursos naturais no semiárido (Zanne *et al.*, 2022).

Este estudo investigou como a umidade e a estrutura da vegetação influenciam a presença e riqueza de macrofungos e cupins em ambiente semiárido. Prediz-se que áreas com dossel mais fechado e altos valores de NDVI apresentam microclimas mais úmidos e estáveis, favorecendo a ocorrência e diversidade desses decompositores.

MATERIAL E MÉTODOS

As coletas ocorreram em 22–23 de julho de 2025 na Fazenda Experimental do Vale do Curu (Pentecoste–CE; 3°48'58"S, 39°20'04"W), por busca ativa de cupins e macrofungos em 10 pontos (parcelas 15 × 2 m). Em cada ponto, duas subparcelas foram inspecionadas por 20 min cada, registrando colônias de cupins, basidiomas e número de estacas das parcelas, conforme fig. 1.

Figura 1 - Esquema visual da amostragem de coleta

Para caracterizar o ambiente, foram obtidas duas variáveis: a cobertura do dossel, estimada a partir de imagens obtidas no QGIS em 2025 e processadas no R, convertidas em escala de cinza, binarizadas e analisadas para calcular a proporção de vegetação em cada ponto, classificando as áreas em baixa, média e alta cobertura (Gonda e Szabó, 2017); e o Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI), utilizado como indicador do vigor e densidade da vegetação, com valores variando de -1 a +1.

As análises foram realizadas no R (R Core Team, 2023). Aplicou-se regressão logística para relacionar presença/ausência de cupins e macrofungos às variáveis ambientais, com curvas de resposta visualizadas via ggplot2 (Wickham, 2016). A análise filogenética considerou apenas os gêneros registrados, usando a árvore de referência “Mycota_genus” do TimeTree (Kumar *et al.*, 2022), ajustada conforme Ryvardeen (2015), com poda filogenética no R (picante; Kembel *et al.*, 2010) e visualização no iTOL. Também se avaliou o efeito do número de estacas sobre a presença de macrofungos, recodificando a variável como binária (0 = Ausente; 1 = Presente) e aplicando regressão logística (GLM, família binomial) com dplyr e ggplot2.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A presença de macrofungos aumentou significativamente ($p = 0,0343$) em áreas com dossel mais fechado (Fig. 1), evidenciando sua preferência por ambientes sombreados e úmidos, de microclima mais estável (Joshi *et al.*, 2022; Caiafa *et al.*, 2017). Já a ocorrência de cupins (Fig. 2) não variou ao longo do gradiente de dossel ($p = 0,183$), indicando maior plasticidade ecológica e independência das condições de sombreamento (Bourguignon *et al.*, 2017; Woon *et al.*, 2019). A ausência de variação sugere influência de outros fatores, como a interação fungo–cupim, que facilita a digestão da madeira e afeta diretamente o ciclo do carbono (Jacobsen *et al.*, 2018; Viana-Junior *et al.*, 2017).

A presença de macrofungos e cupins não se relacionou ao NDVI (precisão $\pm 0,05$) ($p = 0,0688$; Fig. 3), indicando que dados de sensoriamento remoto não captam nuances microambientais relevantes para a ocorrência desses organismos (Dymond *et al.*, 2019). Já o número de estacas (Fig. 4) teve efeito positivo na ocorrência de macrofungos ($p = 0,0489$), confirmando que a disponibilidade de substrato limita o desenvolvimento fúngico (Purahong *et al.*, 2018; Mašínová *et al.*, 2021).

A árvore filogenética dos macrofungos mostra dominância de táxons “orelhas-de-pau” (*Polyporales*) (Fig. 5), refletindo baixa diversidade filogenética resultante de filtragem ambiental e adaptação a condições locais adversas (Tedersoo *et al.*, 2020).

Figura 2 - Probabilidade de presença de cupim e macrofungos ao longo do gradiente de fechamento do dossel

Figura 3 - probabilidade de presença de cupim e macrofungo ao longo de um gradiente de NDVI

Figura 4 - A presença de macrofungos aumentou significativamente com o número de estacas

Figura 5 - Árvore filogenética dos macrofungos encontrados no estudo

CONCLUSÕES

A luminosidade influencia diretamente a ocorrência e a atividade de organismos decompositores em ambientes semiáridos, modulando sua riqueza e funcionalidade ecológica. O NDVI não foi sensível às variações microambientais que determinam essa dinâmica, evidenciando a importância de considerar microhabitats na conservação dos recursos naturais. A manutenção do dossel e da heterogeneidade estrutural dos habitats é essencial para preservar a ciclagem de nutrientes e carbono, fortalecendo a resiliência dos ecossistemas frente às mudanças climáticas. Assim, o manejo sustentável que mantenha a complexidade microambiental é vital para garantir a estabilidade ecológica e os serviços ecossistêmicos na região semiárida.

REFERÊNCIAS

- BOURGUIGNON, T.; LO, N.; ŠOBOTNÍK, J.; SILLAM-DUSSÈS, D.; ROISIN, Y.; EVANS, T. A. Rampant host switching shaped the termite gut microbiome. **Current Biology**, v. 27, n. 4, p. 613–618, 2017.
- CAIAFA, M. V.; CIFUENTES, J.; VALENZUELA, R. Functional diversity of macromycete communities along an environmental gradient in a Mexican seasonally dry tropical forest. **Biodiversity and Conservation**, v. 26, n. 5, p. 1087–1104, 2017.
- DYMOND, C. C.; COOPS, N. C.; WULDER, M. A. Strategies for monitoring terrestrial biodiversity using satellite remote sensing. **Ecological Indicators**, v. 102, p. 17–29, 2019.
- FERREIRA, A.; PEREIRA, O. L.; SANTOS, L. A. Fungal biodiversity and ecosystem services in the Atlantic Forest. **Fungal Biology Reviews**, v. 34, n. 1, p. 18–31, 2020.
- FENSHOLT, R.; PROUD, S. R. A commentary review on the use of normalized difference vegetation index (NDVI) in dryland environments. **Journal of Forestry Research**, v. 31, p. 1–14, 2020.
- GONDA, A.; SZABÓ, B. bwimage: Black and White Image Analysis. R package version 0.3.1, 2017.

JACOBSEN, R. M.; BENNETT, L. T.; KASEL, S. Decomposition and wood-inhabiting fungal community composition are influenced by termites and exposure time in a tropical forest. **Functional Ecology**, v. 32, n. 2, p. 460–470, 2018.

JONES, C. G.; LAWTON, J. H.; SHACHAK, M. Organisms as ecosystem engineers. **Ecological Entomology**, v. 44, n. 3, p. 333–345, 2019.

JOSHI, K.; ADHIKARI, H. S.; ARYAL, H. P.; SHRESTHA, L. J. Macrofungal diversity in different vegetation compositions in Teghari Community Forest, Kailali, West Nepal. **Biodiversity Data Journal**, v. 10, e83218, 2022.

KEMBEL, S. W. *et al.* Picante: R tools for integrating phylogenies and ecology. **Bioinformatics**, v. 26, n. 11, p. 1463–1464, 2010.

KUMAR, S.; STECHER, G.; SULESKI, M.; HEDGES, S. B. TimeTree 5: An expanded resource for species divergence times. **Molecular Biology and Evolution**, v. 39, n. 8, msac174, 2022.

PURAHONG, W.; WUBET, T.; KRÜGER, D.; BUSCOT, F. Molecular evidence strongly supports deadwood-inhabiting fungi exhibiting unexpected tree species preferences in temperate forests. **ISME Journal**, v. 12, n. 2, p. 289–295, 2018.

RYVARDEN, L. Neotropical Polypores, Part 2: Polyporaceae, Abortiporus – Nigroporus (Synopsis Fungorum, Vol. 34). Fungiflora, 2015.

SAADI, A.; FONSECA, C. R.; TABARELLI, M. Drought filtering reduces functional diversity in dry forests. **Ecography**, v. 45, n. 1, p. 36–46, 2022.

SCHREIBER, S. G.; JOLY, S.; CAVENDER-BARES, J. Canopy cover shapes fungal community composition and decomposition in tropical dry forests. **Journal of Ecology**, v. 113, n. 1, p. 15–30, 2025.

TEDERSOO, L.; BAHRAM, M.; ZOBEL, M.; DRENKHAN, R. Global patterns in diversity and community structure of wood-inhabiting fungi. **Ecology Letters**, v. 23, n. 12, p. 1806–1818, 2020.

VIANA-JUNIOR, A. B.; BACCARO, F. B.; FERREIRA, F. N. Interactions between fungi and termites accelerate wood decomposition in Amazonian forests. **Ecology and Evolution**, v. 7, n. 22, p. 9236–9244, 2017.

WICKHAM, H. ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis. Springer-Verlag New York, 2016.

WOON, J. S.; BOYLE, M. J. W.; EWERS, R. M.; CHUNG, A.; EGGLETON, P. Termite environmental tolerances are more linked to desiccation than temperature in modified tropical forests. **Insectes Sociaux**, v. 66, n. 1, p. 57–64, 2019.

ZANNE, A. E.; OBERLE, B.; DUNHAM, K. M.; COELHO, L. D. Climate modulates termite-driven wood decay across tropical ecosystems. **Nature Climate Change**, v. 12, p. 874–880, 2022.